

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

ГИДРОДИНАМИКА

(МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ СЕКЦИИ ФИЗИКИ
ПО ГИДРОДИНАМИКЕ 14—15 апреля 1970 года)

Москва — 1970

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБОБЩЕНИЯ ТЕОРЕМЫ ОБ
ОКРУЖНОСТИ НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ КОНТУР

1. Как показано О.В.Голубевой [1], если известен комплексный потенциал $W_0(z)$ фильтрационного течения в однородном пласте ($z = x + iy$ - комплексная координата области течения, $W = \varphi + i\psi$ - комплексный потенциал, φ - потенциал скорости, ψ - функция тока), то комплексный потенциал течения в пласте, разделенном окружностью на две части с разными коэффициентами фильтрации, определится формулами:

$$W_1(z) = W_0(z) + \frac{K_1 - K_2}{K_1 + K_2} W_0\left(\frac{R^2}{\bar{z}}\right); \quad (1.1)$$

$$W_2(z) = \frac{2K_2}{K_1 + K_2} W_0(z); \quad (1.2)$$

Здесь K_1 и K_2 - коэффициенты фильтрации во внешности и внутренности окружности; R - ее радиус, W_1 и W_2 - комплексные потенциалы течения вне и внутри круга. Эти формулы записаны при условии, что особые точки $W_0(z)$ находятся вне круга; аналогично можно записать W_1 и W_2 , когда особые точки находятся внутри круга. Формулы (1.1) и (1.2), представляющие обобщение теоремы об окружности на фильтрационные течения, оказывается возможным записать и в несколько ином виде и тем самым получить иную формулировку теоремы об окружности. А именно, если обозначить через W^e и W^i комплексные потенциалы потока, обтекающего соответственно твердый контур ($\psi = 0$) или каверну ($\varphi = 0$) в виде данной окружности, то (1.1) и (1.2) запишутся или в виде

$$W_1(z) = (1-\gamma) W_0(z) + \gamma W'(z) \quad (1.3)$$

$$W_2(z) = (1-\gamma) W_0(z) \quad (1.4)$$

или

$$W_1(z) = (1+\delta) W_0(z) - \delta W''(z) \quad (1.5)$$

$$W_2(z) = \alpha (1+\delta) W_0(z) \quad (1.6)$$

Здесь

$$\alpha = \frac{K_1}{K_2}; \quad \delta = \gamma = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$

Полученные формулы показывают, что $W_1(z)$ имеет те же особые точки, что и $W_0(z)$. Если в пласте имеются твердые включения или каверны, то для W_0 , W' и W'' на контурах этих включений должны соблюдаться граничные условия постоянства функции тока или потенциала. Последнее соответствует такому расположению, когда каждому контуру включения соответствует симметричный относительно окружности контур. Это следует из того, что для окружности

$$W_1'(z) = W_0'(z) + W_0\left(\frac{R^2}{z}\right) \quad (1.8)$$

2. Из формул (1.3-6) следует, что γ и δ выражаются через значения потенциала или функции тока на контуре круга следующим образом:

$$\gamma = \left[1 + \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{\mathcal{J}'(s)}{\mathcal{J}_0(s)} \right]^{-1} \quad (2.1)$$

$$\delta = \left[-1 + \frac{1}{1-\alpha} \frac{\Psi''(s)}{\Psi_0(s)} \right]^{-1} \quad (2.2)$$

где S - длина дуги контура. Из последних формул следует, что выражения (1.3-6) будут применимы для произвольного контура L , разделяющего пласт на две части D_1 и D_2 с различными коэффициентами фильтрации, если будут соответственно соблюдаться условия:

$$\frac{Y'(s)}{Y_0(s)} = const \quad \text{или} \quad \frac{\psi''(s)}{\psi_0'(s)} = const \quad (2.4)$$

Формулы (2.1-2) вытекают также из условий сопряжения на линии раздела L [2]:

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}; \quad \frac{\varphi_1}{K_1} = \frac{\varphi_2}{K_2} \quad (\varphi_2 = \alpha \varphi_1) \quad (2.5)$$

Примером выполнения условия (2.3) является обтекание эллипса поступательным потоком.

3. В общем случае для произвольного контура L линии раздела пласта в уравнениях (1.3-6) не выполняются точно условия сопряжения (2.5), вследствие несоблюдения условий (2.3-4). В уравнениях (1.3-4) точно выполняется только первое условие (2.5), в уравнениях (1.5-6) - второе условие (2.5).

Тем не менее формулы (1.3-4) или (1.5-6) можно рассматривать как дающие приближенное решение задачи, если одно из условий (2.5) заменить соответственно одним из следующих приближенных условий:

$$Q = Q_2; \quad \alpha \Gamma_1 = \Gamma_2 \quad (3.1)$$

Здесь Q - расход через линию раздела L , а

$$\Gamma = \int_L Y ds$$

Последнюю величину назовем для краткости суммарным потенциалом.

Таким образом, в общем случае функции, определяемые формулами (1.3-4), должны удовлетворять системе условий

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \quad \alpha \Gamma_1 = \Gamma_2 \quad (3.4)$$

Функции, определяемые формулами (1.5-6), должны удовлетворять системе условий:

$$Q_1 = Q_2; \quad \frac{\varphi_1}{K_1} = \frac{\varphi_2}{K_2} \quad (\varphi_2 = \alpha \varphi_1)$$

Физический смысл замены условий (2.5) условиями (3.1) заключается в следующем. Так как для плановой фильтрации $\varphi = -\kappa P$ (P - давление), для вертикальной фильтрации $\varphi = -\kappa H$ (H - напор), то замена второго условия (2.5) означает, что равенство давлений в каждой точке линии раздела заменяется равенством только полных сил давления, действующих на линию раздела со стороны потоков в областях L_1 и L_2 . Замена первого условия (2.5) означает, что равенство нормальных составляющих скорости в каждой точке линии раздела заменяется равенством только расходов жидкости через линию h со стороны областей L_1 и L_2 . Таким образом, производится усреднение условий сопряжения.

Коэффициенты γ и β , в точном решении определяемые (2.1-2), определяются следующим образом через усредненные значения:

$$\gamma = \left[1 + \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{\Gamma'}{\Gamma_0} \right]^{-1}; \quad (3.5)$$

$$\beta = \left[\frac{1}{1-\alpha} \frac{Q''}{Q_0} - 1 \right]^{-1}; \quad (3.6)$$

Отметим еще, что если Q или Γ для всего контура h

равны нулю, то следует соответственно брать Q или Γ для того, участка контура, на котором они сохраняют знак.

В условиях напорной фильтрации W_1^c и W_2^c должны удовлетворять граничным условиям типа $\psi = const$ на полностью проницаемых границах и $\psi = const$ на твердых стенках. Формулы (I.3-6) показывают, что эти условия выполняются.

Выражения (I.3-6) записаны в условии, что особые точки течения расположены в области D_1 . Если особые точки течения расположены в D_2 , то для получения комплексных потенциалов течения в (I.3-6) делаем замену индексов. Наконец, при наличии особых точек одновременно в областях D_1 и D_2 каждую из функций W_1^c и W_2^c ищем в виде

$$W_j^c = W_{j1}^c + W_{j2}^c \quad (j=1,2),$$

где W_{j1}^c и W_{j2}^c — комплексные потенциалы потоков с особыми точками только в D_1 или D_2 соответственно.

4. Рассматриваемые фильтрационные течения в пласте, разделенном на две части с разными коэффициентами фильтрации, представляют практический интерес, поскольку при исследовании фильтрации под гидротехническими сооружениями часто бывает необходимо рассматривать фильтрацию в неоднородных грунтах, в частности, кусочно-однородных. Например, в пласте, состоящем из нескольких слоев разной проницаемости, или в пласте, содержащем полупроницаемую завесу, служащую для ослабления фильтрационного потока.

Получение точного решения задачи о фильтрационном течении в кусочно-однородном пласте обычно, за исключением отдельных частных случаев, требует использования аналитической теории дифференциальных уравнений или сводится к решению интегральных уравнений [3,4] и оказывается довольно громоздким. Поэтому для приложений могут представить интерес рассматриваемые приближенные, но более простые и эффективные решения. Эффективность этих решений заключается в том, что они имеют тот же порядок трудности, что и задача обтекания твердого контура или каверны, и в то же время дают сравнительно малую погрешность по сравнению с точным решением.

В частности, здесь оказывается возможным получить решение в параметрическом виде. Например, если найдено отображение всей области $\mathcal{D}$ течения на верхнюю полуплоскость параметрического переменного t , и часть полуплоскости t , соответствующая $\mathcal{D}_1$, отображается на полуплоскость другого переменного u , то $W_0^e(t)$ и $W^e(u)$ или $W^e(u)$ могут быть найдены использованием формулы Кристоффеля-Шварца [5]. В результате получаем решение задачи после применения формул (I.3-4) или (I.5-6) в виде:

$$W_1^e = W_1^e(t) = W_1^e[u(t)];$$

$$W_2^e = W_2^e(t)$$

$$z = z(t).$$

Л и т е р а т у р а

1. О.В.ГОЛУБЕВА. Обобщение теоремы об окружности на фильтрационные течения. Изв. АН СССР, МЖГ, № I, 1966.
2. В.И.АРАВИН, С.Н.НУМЕРОВ. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. Гостехиздат, М., 1953.
3. П.Я. ПОЛУБАРИНОВА-КОЧИНА. Теория движения грунтовых вод. Гостехиздат, М., 1952.
4. В.П.ПИЛАТОВСКИЙ. Основы гидромеханики тонкого пласта. Изд-во "Недра", М., 1966.
5. М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ, Б.В.ШАБАТ. Методы теории функций комплексного переменного. Физматгиз, М., 1958.